

Block 1: Allgemeine Fragen

a) Profil

Wie ist das Profil des Datenzentrums - besitzt es eher eine fachspezifische Ausrichtung oder hat es einen institutionellen Auftrag? [“Fachspezifische Ausrichtung” = es kümmert sich um bestimmte Themen oder Fächer; “Institutioneller Auftrag” = es ist für die Belange bestimmter Einrichtungen zuständig]

Für welche digitalen Objekte und Fachinhalte ist es (oder fühlt es sich) zuständig?
[Kommentarfeld]

Für welche Kundenkreise ist (oder fühlt sich) das Datenzentrum zuständig? Kann es auch weitere Kundenkreise bedienen? [Kommentarfeld]

Wo liegen die spezifischen Kompetenzen? [Kommentarfeld]

Gibt es schlüsselfertige Lösungen für bestimmte Anwendungsfälle? Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Wie stark ist die Nachfrage nach Lösungen in bestimmten Bereichen? Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Im weiteren Verlauf des Fragebogens besteht die Möglichkeit detaillierter auf Lösungen, Angebote und Dienstleistungen einzugehen.

b) Aktuelle Arbeitssituation/Entwicklungsstand

Welche Kosten-, Finanzierungs- und Betriebsmodelle gibt es im Datenzentrum?
[Kommentarfeld]

Wie viele Beratungen (= anfragende Kunden) leistet das Datenzentrum pro Jahr im Durchschnitt? [Numerisches Eingabefeld] Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Wie viele Projekte/Bestände begleitet/betreut/übernimmt das Datenzentrum pro Jahr im Durchschnitt? [Numerisches Eingabefeld]

Existieren Qualitätssicherungsstrukturen im Datenzentrum? Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Nennen Sie ein Beispielprojekt des Datenzentrums. [Name, Kunde, Laufzeit, Umfang, state of the art, ggf. Webadresse]

Ordnen Sie das Beispielprojekt einer oder mehrerer Kategorien zu.

[Beratung, Basisinfrastruktur, Kuratierung von Forschungsdaten, Aufbewahrung von Forschungsdaten, Archivierung und Bereitstellung von Forschungsdaten, Versionierung, Vergabe von persistenten Identifiern, Entwicklung spezifischer Softwarelösungen, Hosting von Tools und Anwendungen, Erarbeitung von Datenmanagementplänen, mittel- bis langfristige Kuratierung von Forschungsanwendungen, vertragliche Regelungen, SLAs, Sonstiges]

Geben Sie eine kurze Beschreibung des genannten Projektes an. [Kommentarfeld]

c) Wie ist die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren / Einrichtungen geregelt?

Kennen Sie geisteswissenschaftliche Datenzentren, die nicht Teil der AG-Datenzentren sind?

Existieren Kooperationen zwischen dem Datenzentrum und anderen Datenzentren? Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Sehen Sie (weitere) Potentiale für Kooperation mit anderen Datenzentren? Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Existieren Kooperationen mit weiteren Partnern? [Rechenzentren, Bibliotheken, Forschungsinitiativen] [Freitext] Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

In welchen Bereichen ist das Datenzentrum ein Kunde oder möchte es in den nächsten Jahren werden? [Kunde/Leistungsnehmer]

In welchen Bereichen ist das Datenzentrum bereits ein Anbieter oder möchte dies in den nächsten Jahren einer werden? [Anbieter/Leistungsgeber]

d) Zukunftsaussichten

Gibt es eine mittel- bis langfristige Planung das Datenzentrum in seinen Kompetenzen, Adressaten und/oder Angeboten weiterzuentwickeln? Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Welche Angebote sind Ihres Erachtens nach für künftiges fachbezogenes Forschungsdatenmanagement notwendig, die Sie aber nicht selbst erbringen können oder wollen?

Die AG Datenzentren versteht sich als kooperatives Netzwerk mit verschiedenen Ansprechpartnern und Schwerpunkten. Können Sie sich vorstellen, im Rahmen dieses Netzwerkes ein übergreifendes Angebot aufzubauen und wo würden Sie Schwerpunkte dazu sehen? Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

e) PR und Außenvertretung

Wie bewerten Sie die Präsentation ihres Datenzentrums/der gesamten AG-Datenzentren im Rahmen eines Imagefilms? [eher positiv, eher negativ] Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Wie kann ein solcher Imagefilm für Sie aussehen? Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Bestehen in Ihrem Datenzentrum Kapazitäten/Ressourcen/Kompetenzen für die Entwicklung eines Imagefilms der AG-Datenzentren? Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Sind Sie grundsätzlich bereit Video-/Bildmaterial für einen Imagefilm zu produzieren/zur Verfügung zu stellen? Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Block 2 Dienstleistungen

Beratung und Begleitung

Abfrage des allgemeinen Angebotes: [„besteht“, „befindet sich im Aufbau“, „ist geplant“, „sehen wir nicht als unsere Aufgabe“]

In welchen Stadien von Projekten wird eine Beratung durch das Datenzentrum angeboten? [Planungsphase, Umsetzungs-/Durchführungsphase, Abschlussphase]

Welche Themenfelder werden von der Beratung des Datenzentrums abgedeckt? [Projektentwicklung, technische Infrastrukturen, Werkzeuge und Tools, Datenmanagementpläne, rechtliche Fragestellungen, Standards und Metadaten, Erschließung, Datenanalyse] Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Welche Fachbereiche bedienen Sie mit ihrem Beratungs- und Begleitungsangebot?

Beobachten Sie fachspezifische Anforderungen im Bereich Beratung und Begleitung? Wenn ja, konkretisieren Sie die Angaben bitte im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Technische Infrastrukturen

Abfrage des allgemeinen Angebotes: [„besteht“, „befindet sich im Aufbau“, „ist geplant“, „sehen wir nicht als unsere Aufgabe“]

Organisiert das Datenzentrum technische Basisinfrastrukturen? [Server, Speicher, Netzwerke, virtuelle Maschinen]

Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Welche Fachbereiche bedienen Sie mit ihrem Angebot an technischen Infrastrukturen?

Übernahmeprozesse

Abfrage des allgemeinen Angebotes: [„besteht“, „befindet sich im Aufbau“, „ist geplant“, „sehen wir nicht als unsere Aufgabe“]

Werden Projekte/Ressourcen in eine dauerhafte Betreuung übernommen?

Gibt es dafür kodifizierte Übernahmeprozesse? [SLAs, Verträge, Dokumentationsprozesse mit Kuratierungsplanung] Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Welche Fachbereiche bedienen Sie mit ihrem im Bereich der Übernahmeprozesse?

Beobachten Sie fachspezifische Anforderungen im Bereich der Übernahmeprozesse? Wenn ja, konkretisieren Sie die Angaben bitte im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Speicherung und Archivierung

Abfrage des allgemeinen Angebotes: [„besteht“, „befindet sich im Aufbau“, „ist geplant“, „sehen wir nicht als unsere Aufgabe“]

Bietet das Datenzentrum Dienste zur Speicherung von Forschungsdaten?

Bietet das Datenzentrum Dienste zur Langzeitarchivierung und Bereitstellung von Forschungsdaten über 10 Jahre hinaus? Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Welche Fachbereiche bedienen Sie mit ihrem Angebot im Bereich Speicherung und Archivierung?

Beobachten Sie fachspezifische Anforderungen im Bereich Speicherung und Archivierung? Wenn ja, konkretisieren Sie die Angaben bitte im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Repositories und Bereitstellung

Abfrage des allgemeinen Angebotes: [„besteht“, „befindet sich im Aufbau“, „ist geplant“, „sehen wir nicht als unsere Aufgabe“]

Bestehen im Datenzentrum bereits spezielle Repositories? Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Sind im Datenzentrum (weitere) spezielle Repositories geplant? Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Besteht eine Zertifizierung der Repositories des Datenzentrums? [Art, Zeitraum]

Existieren zukünftige Zertifizierungsbestrebungen im Datenzentrum?

Existiert für die Dienste des Datenzentrums die Möglichkeit eines abgestuften Zugriffs auf Repositories? Wie ist dieser implementiert? Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Welche Fachbereiche bedienen Sie mit ihrem Angebot im Bereich Repositories und Bereitstellung?

Beobachten Sie fachspezifische Anforderungen im Bereich Repositories und Bereitstellung? Wenn ja, konkretisieren Sie die Angaben bitte im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Datenkuratierung

Abfrage des allgemeinen Angebotes: [„besteht“, „befindet sich im Aufbau“, „ist geplant“, „sehen wir nicht als unsere Aufgabe“]

Bietet das Datenzentrum eine langfristige Kuratierung von Forschungsdaten an?

Welche Dienste zur Pflege von Forschungsdaten bietet das Datenzentrum an? [bspw. persistente Identifier, Versionisierung, Extraktion/Anlage von Metadaten, Weitergabe von Metadaten an aggregierende Portale, fachspezifische Ontologien/kontrollierte Vokabularen, Aufbau aggregierter Daten und Big Data] [Kommentarfeld]

Welche Dienste und Standards werden zum fachspezifischen Datenmanagement angeboten? Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Welche Fachbereiche bedienen Sie mit ihrem Angebot im Bereich Datenkuratierung?

Beobachten Sie fachspezifische Anforderungen im Bereich Datenkuratierung? Wenn ja, konkretisieren Sie die Angaben bitte im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Pflege lebender Systeme/Softwarekuratierung

Abfrage des allgemeinen Angebotes: [„besteht“, „befindet sich im Aufbau“, „ist geplant“, „sehen wir nicht als unsere Aufgabe“]

Übernimmt das Datenzentrum das Hosting und/oder den (Dauer-)Betrieb von Tools und Anwendungen?

Welche Dienste zur Pflege von Forschungsanwendungen bietet das Datenzentrum an? [Kommentarfeld]

Beobachten Sie fachspezifische Anforderungen im Bereich lebende Systeme/Softwarekuratierung? Wenn ja, konkretisieren Sie die Angaben bitte im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Softwareentwicklung

Abfrage des allgemeinen Angebotes: [„besteht“, „befindet sich im Aufbau“, „ist geplant“, „sehen wir nicht als unsere Aufgabe“]

Entwickelt das Datenzentrum eigene Softwarelösungen zum Einsatz im Bereich von Forschungsdaten? [Repositories, Schnittstellen, Portale, Werkzeuge/Tools]

Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Welche Fachbereiche bedienen Sie mit ihrem Angebot im Bereich Softwareentwicklung?

Beobachten Sie fachspezifische Anforderungen im Bereich Softwareentwicklung? Wenn ja, konkretisieren Sie die Angaben bitte im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]

Sonstige Dienste

Gibt es weitere Dienste, die das Datenzentrum anbietet? Konkretisieren Sie die Angaben gerne im Kommentarfeld. [Kommentarfeld]